

PREMIO PALMA CARRILLO

RESUMEN 2020-2024

PREMIO PALMA CARRILLO fue instituido en 2020 por su Curadora, **Verónica Pereyra Carrillo**, hija de la Diputada Palma Rosa Carrillo (1925-2001), primera diputada mujer de Jujuy y docente excepcional para honrar su memoria y su legado.

Financiado en su totalidad por su Curadora, el galardón es totalmente independiente de afiliaciones partidarias o institucionales.

Su objetivo es premiar a las mujeres u organizaciones mayoritariamente de mujeres que trabajan en territorio argentino desde hace al menos un año para su empoderamiento y el de sus comunidades. En 2022, se añadió la Mención Honorífica Latinoamericana, elegida también por los Miembros del Jurado, y que honra la labor solidaria de mujeres o grupos de mujeres originarias de América Latina.

Los cinco miembros del Jurado son quienes preseleccionan, seleccionan y deciden las ganadoras de entre postulaciones de todo el país. Los miembros del Jurado son personalidades del feminismo local, nacional e internacional, que garantizan imparcialidad e integridad de los resultados de la Convocatoria.

OBJETIVO	Promover la visibilización de los aportes de las mujeres (individual o colectivamente) para su empoderamiento y el de sus comunidades en todo el territorio argentino.
FINANCIACIÓN Y CURADURÍA	El PREMIO está curado y financiado en su totalidad por la familia de la Diputada Palma Carrillo por lo que el PREMIO es totalmente autónomo de toda filiación partidaria (política o religiosa).
GANADORAS	2020:

	<p>MUDEBA, grupo regional, con sede central en Jujuy, de mujeres con discapacidades, empoderamiento y capacitaciones de mujeres con diversas capacidades;</p> <p>CASA DE LAS MUJERES Y DISIDENCIAS DEL BARRIO YAPEYÚ, red barrial de mujeres para el apoyo de necesidades básicas en comunidad empobrecida.</p> <p>2021: MÓNICA CUNCHILA, activista social jujeña, por la justicia en casos de feminicidios.</p> <p>2022: GILDA MORALES, madre protectora y activista social de la Provincia de Córdoba</p> <p>2023: VERÓNICA CHAVES, lideresa indígena jujeña, defensora del territorio de pueblos originarios.</p>
<p>MENCIONES HONORÍFICAS</p>	<p>2020: RED VIVA (ONG nacional de protección a menores víctimas de abuso sexual y sus Madres Protectoras); REFUGIO "UN LUGAR DE ESPERANZA" (Grupo Resiliencia, alojamiento y asesoría gratuitos para víctimas de violencia de género en la Provincia de Jujuy); MUJERESxINGENIERÍA UNJu (grupo de estudiantes y egresadas de Ingeniería de UNJu, empoderamiento y capacitaciones de mujeres STEM); MUJERES EMPRESARIAS DE JUJUY (grupo de mujeres perteneciente a la Unión de Empresarios de Jujuy, empoderamiento económico de mujeres emprendedoras y empresarias); MUJERES DE LA MÚSICA (programa radial de visibilización de aportes de las mujeres compositoras, directoras de orquesta, intérpretes, etc.); RED DE MÚSICAS DE JUJUY (grupo de mujeres músicas, eventos solidarios y visibilización de los aportes de las mujeres en la música de Jujuy).</p> <p>2021: BEATRIZ "NEGRITA" CABANA: Profesora de Filosofía, política, cantora, referente histórica del feminismo jujeño y de emprendimientos comunitarios. LILIANA MARTÍNEZ: Responsable de Red Puna desde hace 27 años, integrante de TRAMA, referente del empoderamiento económico de mujeres de Quebrada y Puna.</p>

RED DE VECINAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: grupo de jóvenes jujeñas que trabajan para el empoderamiento comunitario durante la actual pandemia, organizadoras de Talleres barriales en las comunidades más vulneradas y de acompañamiento de víctimas de violencia.

MUJERESxINGENIERÍA: grupo de alumnas y egresada que trabajan para posicionar y empoderar a las mujeres en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas no sólo dentro de la Facultad de Ingeniería sino también en el ámbito de redes nacionales de mujeres STEM, por llevar el nombre de Jujuy y los conocimientos de las mujeres estudiantes de ingeniería jujeñas aún en congresos internacionales.

GRUPO RESILIENCIA (actual **Asociación Civil Cuidando Infancias**): equipo de voluntarios que desde hace 11 años trabaja para el Refugio Un Lugar de Esperanza, alojando y asesorando a mujeres y sus familias, víctimas de violencia.

DOÑA JOSEFINA ARAGÓN: organizadora en los 40 de la primera cooperativa de tejedoras puneñas (Mina Aguilar), coplera, sanadora, declarada por UNESCO, Patrimonio Intangible de la Quebrada.

2022:

FUNDACIÓN SIGLO XXI: institución de activismo feminista, docencia universitaria y capacitaciones comunitarias sobre la violencia contra las mujeres así como la articulación y creación de redes sociales con ongs, grupos de mujeres, instituciones gubernamentales e internacionales.

SANDRA MIGUEZ: Escritora y periodista radial de excepcional trayectoria de comunicación feminista y de DDHH.

PAOLA HUALLPA: docente y comunicadora en Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (exVilla 1.11.14) y realizadora de documental por la visibilización de la realidad de una comunidad vulnerada, resiliente y solidaria.

LUCIANA MAZZA TOMIL: investigadora, realizadora y comunicadora para la denuncia y lucha contra la trata de personas.

FLORENCIA FREIJÓ: escritora y divulgadora, activista digital feminista para el empoderamiento de la mujer y creadora de la red de profesionales voluntarios de psicólogos y abogados con perspectiva de género.

2023:

	<p>ANALÍA BOSCATO: Psicóloga forense, co-fundadora de la <i>Red de Profesionales contra el Backlash</i>.</p> <p>GEMA, Grupo Empresarial de Mujeres Argentina: ONG para el empoderamiento económico de las mujeres a través del empresariado y el emprendedurismo.</p> <p>ROSANA HADAD SALOMÓN: docente universitaria, cofundadora de la <i>Red de Mujeres Tecnológicas</i>.</p> <p>ANDREA K. VÁZQUEZ: Madre Protectora, Presidenta de <i>Sumate basta de abusos</i> ONG y del <i>Colectivo AntiSAP</i>.</p> <p>ALEJANDRA CAPOZZO: docencia y formadora de investigadoras e investigadores de CONICET, divulgación de la ciencia.</p>
	<p>MENCIÓN LATINOAMERICANA</p> <p>2022: VOCES DE MUJERES AFRODESCENDIENTES EN PANAMÁ, ONG dedicada a erradicar la exclusión, discriminación y racismo en contra de las mujeres racializadas de Panamá, a la formación de redes nacionales e internacionales de Mujeres afrodescendientes y al fomento de la incidencia, el empoderamiento y el liderazgo de dichas mujeres.</p> <p>2023: ALDA FACIO, jurista feminista, escritora, docente costarricense; experta internacional en género y derechos humanos. Co-fundadora de: Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional, el Programa de Mujer, Justicia y Género del ILANUD (Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente), Fundación de Justicia y Género así como el Grupo Ventana.</p>
<p>MIEMBROS DEL JURADO Y CURADORA</p>	<p>2020 y 2021</p> <p>SUSANA GAMBA, Comunicadora feminista histórica, creadora de la AGENDA DE LAS MUJERES y autora de innumerables obras que son un hito para el feminismo argentino, la más reciente de ellas: el segundo Diccionario de Feminismos.</p> <p>SONIA VACCARO, Psicóloga argentina, residente en España, autora feminista militante, defensora de Madres Protectoras, quien acuñó en 2012 el término de VIOLENCIA VICARIA y quien lucha desde hace años contra el atroz fraude del SAP.</p> <p>ENRIQUE STOLA, Psiquiatra militante de DDHH.</p> <p>LAURA FRANCO, Abogada de familia, con perspectiva feminista.</p>

	<p>CLAUDIO IGARZÁBAL, Director de FMSOL 100.1, Comunicador pionero de la perspectiva de género en los medios jujeños.</p> <p>2022</p> <p>SUSANA GAMBA, Comunicadora feminista histórica, creadora de la AGENDA DE LAS MUJERES y autora de innumerables obras que son un hito para el feminismo argentino, la más reciente de ellas: el segundo Diccionario de Feminismos.</p> <p>SONIA VACCARO, Psicóloga argentina, residente en España, autora feminista militante, defensora de Madres Protectoras, quien acuñó en 2012 el término de VIOLENCIA VICARIA y quien lucha desde hace años contra el atroz fraude del SAP.</p> <p>ENRIQUE STOLA, Psiquiatra militante de DDHH.</p> <p>ALVAR MORA PEREYRA, Psicólogo, escritor y docente universitario.</p> <p>VALERIA CHACÓN, Trabajadora Social, activista social y docente universitaria.</p> <p>2023</p> <p>ALVAR MORA PEREYRA, Psicólogo, escritor y docente universitario.</p> <p>SUSANA GAMBA, Feminista histórica, escritora y responsable de la Agenda de las Mujeres.</p> <p>SARA BARNI, abogada, Madre Protectora, Fundadora y Presidenta de la ONG RED VIVA.</p> <p>MARÍA JOSÉ BINETTI, Filósofa, feminista de la diferencia, investigadora y catedrática universitaria.</p> <p>CARLOS ROZANSKI, exJuez Federal, Presidente de AEVAS y militante de DDHH.</p>
	<p>CURADORA</p> <p>VERÓNICA PEREYRA CARRILLO, docente, escritora, conferenciante y comunicadora feminista; exfuncionaria y consultora de distintas instancias de Naciones Unidas. Hija mayor de la Dip. Palma Carrillo.</p>
<p>REDES SOCIALES</p>	<p>Sitio web: https://www.premiopalmacarrillo.com</p> <p>Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpA2HTmeazPwT7K1ewp8NIA</p> <p>Facebook: https://www.facebook.com/premioPalmaCarrillo/</p>
<p>PRENSA (algunas notas y entrevistas)</p>	<p>1) https://www.pregon.com.ar/nota/2599/2020/09/convocatoria-premio-palma-carrillo</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2) https://www.pregon.com.ar/nota/4038/2020/11/mujeres-empresarias-recibieron-distincion-del-premio-palma-carrillo 3) https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2021-11-7-1-0-0-distinguieron-a-jujenas-con-el-premio-palma-carrillo 4) https://cuartopodersalta.com.ar/convocatoria-2021-premio-palma-carrillo/ 5) https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2020-11-3-1-0-0-distinguieron-a-jujenas-con-el-premio-palma-carrillo 6) https://www.jujuyalmomento.com/mujeres/reconocimiento-una-red-vecinas-su-lucha-contra-la-violencia-genero-n129678 7) https://youtu.be/4Okelb9RPJ8 8) https://grupolaprovincia.com/contenido/56163/jujuy-distinguieron-con-el-premio-palma-carrillo-a-gilda-morales-por-lucha-como- 9) https://youtu.be/3Egil3LCDco?si=LazHJMK9WygI1NmI 10) https://fb.watch/uuL61HC5h2/ 11) https://eltribunodejujuy.com/nota/2023-11-3-20-5-0-reconocieron-a-mujeres-de-la-provincia-con-el-premio-palma-carillo-2023 12) https://youtu.be/40IoUerCh0o?si=a_9qCYzENg6a8AFA 13) https://youtu.be/F5Fgyq70-4?si=aZE5BvKN-Zia0lhq 14) https://www.youtube.com/live/xnZoc_coOqQ?si=2ViRfejcZ39iEWAZ 15) https://www.radionacional.com.ar/el-premio-palma-carrillo-queda-para-una-integrante-del-malon-de-la-paz/
--	--

En 2024, 5ª edición del galardón, el Jurado estuvo constituido por (orden alfabético):

ÁLVAR MORA PEREYRA: Licenciado en Psicología y Psicoanalista. Autor del libro trilingüe MIL VOCES Resiliencia en Adolescentes sobrevivientes de violencia. Capacitador y docente universitario. Creador y Locutor del programa de divulgación de temas de Psicología. Nieto de la Dip. PALMA ROSA CARRILLO

ANA LAURA CARBAJAL DE LA FUENTE:

Científica, bióloga y Doctora en Ciencias (área de Biología Parasitaria). Investigadora de CONICET (Instituto Malbrán); autora de decenas de libros, capítulos de libros y artículos científicos. Militante feminista y de la divulgación del tema de Chagas.

NORA FERREYRA

Presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo de Estado, Representante en Jujuy de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Vicepresidenta Unión de Mujeres de la Argentina (UMA).

PAULA HUBER:

Especialista en Psicomotricidad. Fundadora de Espacio de Psicomotricidad Relacional". Profesora universitaria. Colaboradora en ONGs como "Enfants Reefugiés du Monde" (Guinea Conakry), Clowns Without Borders (Mali), Arte Moris (Timor Oriental) e International Rescue Committee (Nueva York).

SANDRA MIGUEZ:

Escritora y comunicadora feminista y de DDHH, en particular, a través de su programa radial Y DE REPENTE LA NOCHE, con 11 años de emisiones, así como sus obras CRÍMENES MENORES y LÍBRANOS DEL MAL. Mención Honorífica en Premio Juana Manso 2020 y Premio Palma Carrillo 2022.

Las ganadoras del Premio Palma Carrillo en su 5ª. edición fueron:

MÓNICA OLIVERA PAGLIARUZZA

(PARANÁ, ENTRE RÍOS) quien fue seleccionada como **PREMIO PALMA CARRILLO 2024** Lideresa social. Promotora de la prevención del abuso de sustancias a través del deporte en la juventud de barrios marginados. Organizadora de grupos comunitarios para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia.

La **MENCIÓN HONORÍFICA LATINOAMERICANA** fue otorgada a **FLORIE TORRES. (HONDURAS)**

Artista plástica y orfebre expatriada, coordinadora de talleres de arte para el empoderamiento económico de mujeres, niños y jóvenes con VIH, refugiados así como de comunidades vulnerables en África subsahariana, Europa y Maghreb.)

MENCIONES HONORÍFICAS

PRISCILA PAGNOTTA

CABA

Científica especializada en bioquímica y biología molecular. Investigadora del Instituto de Biología y Medicina Experimental (CONICET).

Tema de investigación: influencia del microambiente sobre la progresión tumoral en el cáncer de mama. Activa visibilizadora de las mujeres en la ciencia.

PATRICIA GRANADOS

TIERRA DEL FUEGO

Periodista, comunicadora en la denuncia de abusos contra niñas y niños. Presidenta de la Fundación ALAVI (Agrupadas en Lucha contra el Abuso y/o Violencia Infanto juvenil). Fundadora de P&G, productora de protección, justicia y asistencia a niñ@s vulnerados.

MULTISECTORIAL DE MUJERES Y D. DE JUJUY

Instancia de coordinación de numerosos grupos de mujeres de la Provincia de Jujuy para acciones por los derechos humanos de las mujeres (más disidencias) como la movilización para la protesta pública por temas como violencia contra las mujeres, feminicidios, etc.

NORMA ARAMAYO

SALTA/CABA

Lideresa comunitaria por el empoderamiento de su comunidad, la organización de grupos de mujeres de prevención y acompañamiento de la violencia doméstica, el consumo de sustancias de jóvenes y niños y el avance en las infraestructuras barriales.

SUSANA NIERI

CÓRDOBA

Cineasta galardonada y comprometida con la situación de las mujeres, en particular, denuncia de abuso sexual en la infancia.

ALGO INCORRECTO (2022)

GOTAS DE LLUVIA (2020)

ELLA SE LO BUSCÓ (2013)

Esta 5ª edición del galardón cierra un ciclo de cinco años que se caracterizó por la transparencia, solidaridad, sororidad, esperanza en el futuro y coherencia con los valores de Palma Rosa Carrillo.

Más información: <https://www.premiopalmacarrillo.com>
contacto: **Verónica Pereyra Carrillo (011 36477349)**